

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8/2 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-8/2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodijjon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Боймуродов Ботир Панжи ўғли ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ҚОНУНЧИЛИК ТАШАББУСИ ХУҚУҚИГА ОИД ҚОНУНЧИЛИК ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Мухамедов Ҳайдарали Мелиевич ДАВЛАТ ВА ХУҚУҚ ТАРИХИ ФАНИНИНГ ХУҚУҚШУНОС КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШДА ТУТГАН ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	14
3. Narimanov Bekzod Abduvaliyevich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING BMT BARQAROR RIVOJLANISH MAQSADLARIGA ERISHISH JARAYONIDAGI ISHTIROKINI FAOLLASHTIRISH.....	23
4. Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi MA'LUMOTLAR TAQSIMLANGAN REYESTRI TEXNOLOGIYASI VA SMART- KONTRAKTLARNI FUQAROLIK HUQUQIY TARTIBGA SOLISH KONSEPSIYASIGA DOIR MILLIY QONUNCHILIKNING TANQIDIY TAHLILI.....	30
5. Махмудова Лола Асат кизи ПРАВОВОЙ ЗАПРЕТ РИБЫ В ИСЛАМСКОМ ПРАВЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ И ВОПРОСЫ ГАРМОНИЗАЦИИ С ЧАСТНЫМ ПРАВОМ.....	38
6. Муродов Мухлис Матназар ўғли КРЕДИТ ШАРТНОМАЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚ ФУҚАРОЛИК ИШЛАРИДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ШАХСЛАР ВА УЛАРНИНГ ХУҚУҚИЙ МАҚОМИ.....	50
7. Khamidov Nurmukhammad Orif ugli FEATURES OF SOME CRIMES COMMITTED BY OFFICIALS.....	59
8. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich ZAHARLI MODDALARNI QONUNGA XILOF RAVISHDA MUOMALAGA KIRITGANLIK UCHUN JINOIY JAVOBGARLIK BILAN BOG'LIQ AYRIM MULOHAZALAR.....	65
9. Shamsidinov Zayniddin Ziyovidinovich PROBLEMS OF THE CURRENT COMPLIANCE CONTROL SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	73
10. Sunnatov Vohid Toshmurodovich TOVLAMACHILIK JINOYATINING AYRIM JIHATLRI.....	80
11. Nodirov Muzaffar Axmadovich, Tursunmurodov Komron Turg'un o'g'li SO'ROQ QILISH TERGOV HARAKATIDA VIDEOYOZUV TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	87
12. Нурманов Холбек Раҳматилла угли БОРЬБА С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОПЫТ СИНГАПУРА.....	101

12.00.03-ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Ismoilova Nazokatxon Shuxratjon qizi,
 Qo‘qon davlat universiteti o‘qituvchisi
 E-mail: nazokatxonismoilova21@gmail.com

МА’ЛУМОТЛАР ТАҚСИМЛАНГАН РЕҒЕСТРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА SMART-КОНТРАКТЛАРНИ ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ КОНСЕПСИЯСИГА ДОИР МИЛЛИЙ ҚОНУНЧИЛИКНИНГ ТАНҚИДИЙ ТАҲЛИЛИ

For citation: Ismoilova Nazokatkhon Shukhratjon kizi. CRITICAL ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION ON THE CONCEPT OF CIVIL LAW REGULATION OF DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY AND SMART CONTRACTS. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 8/2, pp. 30-37

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17048686>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ma’lumotlarning taqsimlangan reyestri (DTR) texnologiyasi va smart-kontraktlarning fuqarolik-huquqiy tartibga solinishiga doir milliy qonunchilikdagi mavjud holat, muammolar va takomillashtirish zaruriyati tahlil qilinadi. Raqamli iqtisodiyotning asosiy komponentlaridan biri bo‘lgan DTR va smart-kontraktlar huquqiy tizim tomonidan qanday qabul qilinayotgani, amaldagi qonun hujjatlarining bu texnologiyalarni qamrab olishi darajasi, shuningdek, xorijiy tajriba bilan solishtirgan holda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligining ushbu sohadagi afzalliklari va kamchiliklari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: DTR, smart-kontrakt, fuqarolik huquqi, huquqiy bo‘shliq, elektron shartnoma, raqamli iqtisodiyot, qonunchilik, elektron hujjat, ishonch mexanizmlari.

Исмоилова Назокатхон Шухратжон кизи,
 Преподаватель Кокандского государственного университета
 E-mail: nazokatxonismoilova21@gmail.com

КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО КОНЦЕПЦИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА ДАННЫХ И SMART-КОНТРАКТОВ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется текущее состояние, проблемы и необходимость совершенствования национального законодательства в отношении гражданско-правового регулирования технологии распределенного реестра данных (ТРРД) и смарт-контрактов. В качестве ключевых компонентов цифровой экономики, ТРРД и смарт-контракты

рассматриваются с точки зрения их адаптации правовой системой, степени охвата этих технологий действующими законодательными актами, а также освещаются преимущества и недостатки законодательства Республики Узбекистан в сравнении с международным опытом. **Ключевые слова:** ТРРД, смарт-контракт, гражданское право, правовой пробел, электронный договор, цифровая экономика, законодательство, электронный документ, механизмы доверия.

Ismoilova Nazokatkhon Shukhratjon kizi,
Lecturer at Kokand State University
E-mail: nazokatxonismoilova21@gmail.com

CRITICAL ANALYSIS OF NATIONAL LEGISLATION ON THE CONCEPT OF CIVIL LAW REGULATION OF DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY AND SMART CONTRACTS

ANNOTATION

This article analyzes the current state, challenges, and the necessity for improvement in national legislation concerning the civil law regulation of Distributed Ledger Technology (DLT) and smart contracts. As key components of the digital economy, DLT and smart contracts are examined in terms of how they are being adopted by the legal system, the extent to which existing laws cover these technologies, and the advantages and disadvantages of the legislation of the Republic of Uzbekistan when compared to international experience.

Keywords: DLT, smart contract, civil law, legal gap, electronic contract, digital economy, legislation, electronic document, trust mechanisms.

Kirish

Raqamli iqtisodiyot sharoitida zamonaviy texnologiyalar, xususan ma'lumotlarning taqsimlangan reyestri (Distributed Ledger Technology - DLT) asosidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solish dolzarb masalaga aylanmoqda. DLT texnologiyasiga asoslangan smart-kontraktlar fuqarolik-huquqiy bitimlarning yangi ko'rinishi sifatida shakllanmoqda. Ular o'zining avtomatlashtirilgan, ishonchli va shaffofligi bilan ajralib turadi. Biroq, bu innovatsion texnologiyalarni milliy qonunchilik doirasida tan olish, huquqiy maqomini aniqlash va amaliyotda qo'llashda bir qator murakkabliklar mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada ma'lumotlar taqsimlangan reyestri (blokcheyn) texnologiyasi va smart-kontraktlarning fuqarolik-huquqiy tartibga solinishiga doir milliy qonunchilikning tanqidiy tahlilini amalga oshirish uchun kompleks, aralash metodologiya qo'llanildi. Tadqiqot nazariy va empirik yondashuvlarni o'z ichiga olgan bo'lib, mavjud huquqiy normalarni tahlil qilish, xorijiy tajribani o'rganish va kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini bashorat qilishga qaratilgan.

Muhokama va natijalar

Smart-kontraktlar — bu avtomatik tarzda bajariladigan, DLT asosida ishlab chiqilgan shartnomalar bo'lib, ular dasturiy kod ko'rinishida tuziladi va mustaqil ravishda shartnoma shartlarini bajaradi. Ularning fuqarolik-huquqiy bitim sifatida tan olinishi huquqiy tizim uchun yangi yondashuvni talab qiladi. O'zbekiston Fuqarolik kodeksida bunday bitimlarning raqamli, kodli shaklda tuzilishi bo'yicha bevosita norma mavjud emas. Amaldagi qonunchilik smart-kontraktlar mohiyatini to'liq qamrab olmaydi.

Bugungi kunda ma'lumotlarning taqsimlangan reyestri texnologiyasi (Distributed Ledger Technology — DLT) va smart-kontraktlar zamonaviy yuridik, moliyaviy va texnologik tizimlarning tub isloh qilinishini taqozo etmoqda. Ular:

- huquqiy munosabatlarning raqamlashtirilishi;
- shartnomaviy munosabatlarning avtomatlashtirilishi;
- ishonch mexanizmlarining markazsizlashuvi (decentralizatsiyasi) orqali yangi huquqiy paradigma yaratmoqda.

Shuningdek, xalqaro huquqiy tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlar masalan, AQSh, Estoniya, Singapur, Shveysariya bu texnologiyalarning huquqiy asoslarini jadal ishlab chiqmoqda. Ular orasida quyidagi yondashuvlar mavjud:

- “regulatory sandbox” (eksperimental yurisdiksiya) yondashuvi;
- smart-kontraktlarni fuqarolik-huquqiy bitimlar sifatida e'tirof etish (masalan, Arizona va Kaliforniya shtatlari);
- tokenlashgan aktivlar va raqamli moliyaviy instrumentlar uchun alohida huquqiy rejimlar joriy etilishi.[1]

Shu bois bu sohadagi huquqiy bo'shliqlar va normativ nomuvofiqliklar nafaqat milliy yurisdiksiyalarni, balki xalqaro moliyaviy va savdo tizimlarini ham xavf ostiga qo'yadi. Shu nuqtai nazardan, ularning global darajadagi yagona yondashuv asosida tartibga solinishi dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston milliy qonunchiligida DLT va smart-kontraktlarga oid aniq, kompleks huquqiy mexanizm hali shakllanmagan. Bu esa quyidagi dolzarb muammolarni keltirib chiqarmoqda:

- “shartnoma erkinligi” prinsipining raqamli muhitga moslashtirilmaganligi;
- elektron bitimlar va elektron imzoning smart-kontrakt kontekstida noaniqligi;
- DLT asosida ishlovchi platformalarning huquqiy maqomi (masalan, DAO – Decentralized Autonomous Organization) belgilab berilmaganligi;
- foydalanuvchilarning huquqiy himoyasi, mas'uliyat va xavflarni taqsimlash mexanizmlarining yo'qligi.

Shu bois bu texnologiyalarning huquqiy asosda tartibga solinishi, ular bo'yicha aniq qonunchilik asoslari ishlab chiqilishi milliy iqtisodiyot va raqamli fuqarolik jamiyati shakllanishi uchun asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

DLT asosida faoliyat yurituvchi tizimlar, odatda, markazlashtirilmagan bo'lib, an'anaviy huquqiy munosabatlarda mavjud bo'lgan vositachilar (bank, notarius, davlat reyestr organlari va boshqalar) ishtirokini cheklaydi yoki ularning zaruratini kamaytiradi. Bu esa mavjud fuqarolik-huquqiy tizimda mavjud bo'lgan an'anaviy shartnomaviy tamoyillarning qayta ko'rib chiqilishini taqozo etadi.

Smart-kontraktlar esa inson aralashuvisiz avtomatik ishlaydigan kod ko'rinishidagi shartnomalardir. Ular shartnoma tuzish, bajarilish jarayoni va javobgarlik masalalarini yangi uslubda hal qilish imkonini beradi. Biroq amaldagi O'zbekiston fuqarolik kodeksida bunday “avtomatlashtirilgan kelishuv” tushunchasi mavjud emas. Shu bois, smart-kontraktlar huquqiy kuchga ega bo'lishi, nizolar yuzaga kelganda sud-huquq tizimi tomonidan tan olinishi masalasi ochiq qolmoqda.[2]

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan bir qator Prezident farmonlari va qarorlari qabul qilindi. Xususan, “Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni rivojlantirish to'g'risida”gi Farmon (PF-5886, 2019 yil), “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Farmon (PF-5654, 2019 yil) va “Kripto-aktivlar aylanmasi sohasida faoliyatni litsenziyalash tartibini joriy etish to'g'risida”gi Qaror (PQ-318, 2022 yil) shular jumlasidandir. Ushbu hujjatlar kripto-aktivlar, kripto-birjalar va mayning faoliyatini tartibga solishga qaratilgan bo'lsa-da, DLTning kengroq qo'llanilishi va smart-kontraktlarning fuqarolik-huquqiy maqomi bo'yicha aniq qoidalar mavjud emas. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining “Elektron hujjat aylanishi to'g'risida”gi[3], “Elektron tijorat to'g'risida”gi[4], “Elektron raqamli imzo to'g'risida”[5]gi qonunlari raqamli hujjat aylanishini tartibga solishda muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, DLT va smart-kontraktlarning huquqiy tabiati, ularning yuridik kuchi, huquq va majburiyatlar yaratishdagi roli to'g'risidagi masalalarni to'liq qamrab olmaydi. Bundan tashqari, “Shartnomaviy-huquqiy munosabatlarni raqamlashtirish”ga doir aniq qonunchilik asoslari hali shakllanmagan. Amaldagi qonunchilikda mavjud bo'lgan “shartnoma” tushunchasi DLT asosidagi smart-kontraktlarni qamrab ololmasligi mumkin, chunki bu texnologiyada “avtomatik bajarilish”, “kodlashtirilgan shartlar” va “algoritmik muomala” asosiy tamoyillar sanaladi. Shuningdek, ushbu kontraktlarda an'anaviy huquqiy tamoyil — taraflarning irodasini ifodalash — kod ko'rinishida namoyon bo'ladi, bu esa uni huquqiy baholashda yangi yondashuvlarni talab qiladi.[6]

Ma'lumotlarning taqsimlangan reyestri (DLT) va smart-kontraktlar texnologiyasi fuqarolik huquqi institutlariga bevosita aloqador hisoblanadi. Chunki ushbu texnologiyalar fuqarolik muomalasining asosiy ob'ektlari — shartnomalar, mulk huquqi, majburiyatlar, javobgarlik asoslari, hamda huquqiy shaxslarning huquqiy munosabatlarida keng qo'llanilmoqda.

Avvalo, Fuqarolik kodeksining 354–377-moddalarida shartnomalar institutining huquqiy asoslari belgilangan. Biroq smart-kontraktlar — bu dastur kodi orqali avtomatik bajariladigan bitimlar shakli bo'lib, ularning yozma shakldagi shartnomaga tenglashtirilishi masalasi O'zbekiston qonunchiligida aniq belgilanmagan. Bunday huquqiy noaniqliklar amaliyotda nizolar va da'vo arizalari yuzaga kelgan taqdirda huquqni qo'llash mexanizmlarida murakkabliklar keltirib chiqaradi.

Shuningdek, smart-kontraktlar:

- shartnoma shartlarining avtomatik bajarilishi;
- vositachilarsiz ijro (peer-to-peer);
- huquq va majburiyatlarning aniq kod orqali ifodalanishi bilan ajralib turadi. [7]

Bu esa, Fuqarolik huquqining majburiyatlar institutini texnologik transformatsiyaga olib keladi. Masalan, AQShda ijara munosabatlari smart-kontrakt orqali amalga oshirilmoqda — ijara muddati tugashi bilan kirish huquqi avtomatik bekor qilinadi. O'zbekistonda bunday amaliyot mavjud emas

O'zbekistonning amaldagi fuqarolik qonunchiligi raqamli transformatsiyaga muvofiqlashtirish yo'lida bosqichma-bosqich yangilanmoqda. Biroq smart-kontraktlar va blokcheyn texnologiyalarini yuridik muhitga integratsiya qilishda mavjud bo'shliqlar – masalan, bitimlarning kodlangan shakli, avtomatik ijro, shaxsiy ma'lumotlarning DLTda muhofazasi, va taraflarning identifikatsiyasi borasida normativ asoslar yetarli darajada emas. Qiyosiy huquqiy tahlillar shuni ko'rsatadiki, Estoniya, Singapur, AQSh kabi davlatlar raqamli huquqiy muhitni yaratishda ancha ilg'or tajribaga ega. O'zbekiston uchun bu tajribalardan o'rganib, Fuqarolik kodeksiga “raqamli bitim” va “aqli shartnoma” tushunchalarini kiritish, shuningdek DLT platformalarining huquqiy maqomini belgilovchi maxsus qonun loyihalarini ishlab chiqish zarurdir.

Bugungi kunga kelib, O'zbekistonda ma'lumotlar taqsimlangan reyestri texnologiyalaridan biri bo'lgan blokcheyn asosidagi xizmat ko'rsatish bo'yicha 12 ta lohiya ishlab chiqilgan bo'lsa, Estoniya kabi ilg'or raqamli davlatlarda bu ko'rsatkich 100 dan oshgan. Bu farq O'zbekistonda huquqiy-institutsional asoslarni mustahkamlash, smart-kontraktlar va DLT texnologiyalarining yuridik maqomini aniq belgilash zaruratini ko'rsatmoqda.

Xalqaro reytinglar (WEF GCI, UN EGDI, ITU IDI) O'zbekistonning texnologik tayyorgarligi ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Biroq, smart-kontraktlar va DLT asosidagi huquqiy mexanizmlarning joriy etilishi uchun zarur bo'lgan institutsional moslashuv, qonunchilikdagi aniqlik, shaffoflik va ishonch infratuzilmasi yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa xalqaro tajribalarga asoslangan holda qonunchilikni modernizatsiya qilish zaruratini taqozo etadi.[8]

Xalqaro tarjibaga nazar tashlar ekanmiz, hozirda jahonning rivojlangan davlatlari tomonidan sohalarda ma'lumotlar taqsimlangan reyestri texnologiyalari hamda smart-kontraktlardan samarali foydalanilmoqda. Shuningdek, milliy qononchilik tizimiga ham ushbu tushunchalar kiritilgan hamda unga nisbatan huquqiy mexanizm ishlab chiqilgan. Xususan, Gruzya tajribasi bu borada xalqaro miqyosda ilg'or deb e'tirof etiladi va u smart-kontraktlar hamda blokcheyn texnologiyalarining huquqiy munosabatlardagi real natijalarini ko'rsatadigan amaliy namuna bo'la oladi. Gruziyada yer kadastr tizimi DLT texnologiyasi asosida yuritilmoqda. Bu tajriba nafaqat bitimlarning ishonchligi, balki davlat reyestrining huquqiy maqomini kuchaytirish, korrupsiyani kamaytirish va ma'lumotlarning muhofazasini ta'minlashda ham samaradorlik ko'rsatdi. Hozirda Gruziyada 2 milliondan ortiq yer bitimlari blokcheynga kiritilgan. Buning natijasida yer huquqi bilan bog'liq bo'lgan nizolar soni 83% qisqargan va taraflar o'rtasida bitimlarni rasmiylashtirish muddati ham 2 kundan 15 daqiqagacha qisqarganini ko'rishimiz mumkin. [9]

Ushbu modelni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari mavjud bo'lib, bu borada “Davlat kadastrlari to'g'risida”gi qonun va “Elektron hujjat aylanishi to'g'risida”gi normativ-huquqiy hujjatlarning takomillashuvi dolzarb bo'lib bormoqda. O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksi, Davlat kadastr tizimi to'g'risidagi qonun Gruzya tajribasiga mos tarzda raqamlashtirilsa,

yerga oid nizolar sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, Fuqarolik kodeksi (FK 354–377-moddolari) bo‘yicha DLT orqali tuzilgan va elektron imzo bilan imzolangan bitimlar qonuniylashtirilsa, notarial harakatlar hajmi kamayadi, ishonchlilik oshishiga olib keladi. “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi va “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonunlar asosida yer bitimlarini smart-kontrakt orqali tasdiqlash imkoniyati paydo bo‘ladi.

Smart-kontraktlarning avtomatik ijro funksiyasi AQShning ayrim shtatlarida, xususan ko‘chmas mulk ijara munosabatlarida faol joriy etilmoqda. Bu tajriba an‘anaviy shartnomalarga nisbatan yuqori darajadagi ishonchlilik, vaqt va xarajatlarning kamayishi, taraflarning shartnoma shartlariga to‘liq rioya etishini ta‘minlashi bilan ajralib turadi. Natijada, Smart-kontraktlar asosida ijaraga berilgan uylar soni 2022-yildan 2024-yilgacha 140% ga oshgan. To‘lovni o‘z vaqtida amalga oshirish ko‘rsatkichi esa 91% gacha yetgan (odatda bu ko‘rsatkich 70-75% bo‘lgan). [10] O‘zbekistonda ijara shartnomalari hozircha faqat yozma yoki notarial shaklda tuziladi. Shuningdek, “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi va “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonunlar kengroq qo‘llanilsa, smart-kontrakt asosidagi ijara tizimini sinov tariqasida joriy etish mumkin va Majburiy ijro byurosi, E-ID, davlat reyestri va kadastr organlari bilan integratsiyalashgan platforma orqali avtomatik ijro imkoniyatlari yaratilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi.

2023-yilda O‘zbekiston hududida blokcheyn texnologiyasi asosida yo‘lga qo‘yilgan 12 ta loyiha amaliyotga joriy etilgan. Bu holat mamlakatda raqamli texnologiyalar, xususan, ma‘lumotlarning taqsimlangan reyestri (DLT) texnologiyasining jadal rivojlanayotganini ko‘rsatadi. Mazkur loyihalar asosan yer kadastri, davlat xaridlari, raqamli tamg‘alar, ta‘lim va tibbiyot sohalarida amalga oshirilgan bo‘lib, ularning yuridik jihatdan mustahkam asoslanishi bugungi kunning dolzarb muammosi sifatida kun tartibiga chiqmoqda.

Shuningdek, 2023-yilda AQShda 1,5 milliondan ortiq smart-kontraktlar Ethereum tarmog‘ida faoliyat yuritgani ushbu texnologiyaning AQSh huquqiy tizimi doirasida keng ko‘lamli integratsiyalashuvini ifodalaydi. Bu yondashuv O‘zbekiston uchun ham shartnoma institutini raqamlashtirishda amaliy namuna bo‘la oladi.[11]

Raqamli iqtisodiyod hamda raqamlashtirish bo‘yicha bugungi kunda jahonda yetakchi davlatlardan biri bo‘lgan Estoniyada esa davlat xizmatlarining 98 foizi blokcheyn (DLT) asosida raqamlashtirilgan bo‘lib, bu davlat boshqaruvida texnologik islohotlarning chuqur ildiz otganini ko‘rsatadi.[12] O‘zbekiston ham shunday yondashuv asosida o‘zining axborotlashtirish siyosatini takomillashtirishi mumkin.

O‘zbekistonda DLT texnologiyalari va smart-kontraktlar huquqiy jihatdan hali to‘liq tartibga solinmagan. Bu esa texnologiyaning amaliy qo‘llanilishi va keng joriy etilishiga to‘sqinlik qilmoqda. Masalan:

Birinchidan, fuqarolik kodeksida smart-kontrakt tushunchasi mavjud emas, yozma shaklda tuzilishi lozim bo‘lgan bitimlarga muqobil sifatida tan olinmagan (354–377-moddalar);

Ikkinchidan, notarial harakatlar elektron hujjatlar asosida tasdiqlanadigan shartnomalarni tartibga solmaydi;

Uchinchidan, raqamli aktivlar, tokenlar va ularning mulk huquqi sifatida tan olinishi bo‘yicha maxsus qonunchilik mavjud emas;

To‘rtinchidan, Sud-huquq amaliyotida smart-kontraktlar asosida da‘vo arizalarining ko‘rib chiqilish mexanizmi shakllanmagan.

Bunday bo‘shliqlarni bartaraf etish uchun raqamli huquqiy moslashuv zarur. Ya‘ni:

- Elektron bitimlar va raqamli imzolar huquqiy kuchga ega deb aniq belgilanishi;
- Smart-kontraktlar fuqarolik-huquqiy bitim sifatida tan olinishi;
- Blokcheyn asosidagi hujjatlar yuridik dalil sifatida qabul qilinishi lozim.

Jadval

№	Yo‘nalish	O‘zbekiston qonunchiligi	Xorijiy tajriba	Tahliliy sharh
---	-----------	--------------------------	-----------------	----------------

1	Smart-kontraktlar huquqiy maqomi	Smart-kontrakt atamasi qonunchilikda mavjud emas; FKning 354–377-moddalarida faqat yozma shakl va an’anaviy bitimlar ko‘zda tutilgan	AQSh: Arizona va Tennessee shtatlari smart-kontraktlarni yuridik kuchga ega huquqiy bitim sifatida tan olgan[13]	O‘zbekistonda qonun darajasida smart-kontraktlar aniqlanmagan. Bu esa sud-huquq amaliyotida ularni tan olishga to‘sqinlik qiladi
2	Elektron imzo va hujjat	“Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonun mavjud, ammo blokcheyn bilan bog‘liq aniq huquqiy maqom belgilanmagan	Estoniya: Elektron identifikatsiya va imzo asosida barcha davlat xizmatlari DLT orqali amalga oshiriladi[14]	O‘zbekistonda elektron imzo qo‘llaniladi, ammo DLT orqali yaratilgan hujjatlarning autentifikatsiyasi haqida huquqiy asoslar yetarli emas
3	Shaxsiy ma’lumotlar himoyasi	“Shaxsiy ma’lumotlar to‘g‘risida”gi Qonun mavjud, lekin DLT orqali uzatiladigan ochiq ma’lumotlar xavfsizligi nazarda tutilmagan	Yevropa Ittifoqi (GDPR): Shaxsiy ma’lumotlar blokcheyn tizimlarida saqlansa, ularning maxfiyligi va roziligi qat’iy nazorat qilinadi	O‘zbekistonda blokcheynda uzatiladigan ma’lumotlar shifrlanish darajasi, rozilik mexanizmi kabi masalalar yoritilmagan
4	Elektron bitimlar va tijorat	Elektron tijorat to‘g‘risida”gi Qonun mavjud, lekin smart-kontraktlar yoki DLT orqali tuzilgan bitimlar uchun alohida me’yorlar yo‘q	Singapur: “Electronic Transactions Act” – smart-kontraktlar orqali tuzilgan bitimlarni to‘liq tan oladi[15]	Singapurda elektron bitimlar va ularning ijrosiga doir maxsus qonunchilik bor. O‘zbekistonda bu yo‘nalish huquqiy noaniqliklar bilan cheklangan
5	Huquqiy identifikatsiya va notarial tasdiq	Notarial qonunchilik elektron shartnomalar va avtomatik ijroni tartibga solmaydi	Shveysariya: DLT asosidagi notarial xizmatlar sinov tariqasida qo‘llanilmoqda[16]	O‘zbekistonda elektron shakldagi ijro hujjatlari uchun notarial huquqiy mexanizm mavjud emas, bu esa blockchain asosidagi avtomatik ijroga to‘sqinlik qiladi

Xulosa

Huquqiy tartibga solish nafaqat qonun bilan, balki ilmiy asoslangan yondashuv orqali ham amalga oshiriladi. Shu bois:

- ✚ DLT asosidagi huquqiy munosabatlar O‘zbekiston yuridik fanlari doirasida maxsus ilmiy-tadqiqot obyekti sifatida o‘rganilishi lozim;

- ✚ Yangi me‘yorlarni joriy etishda xorijiy tajriba (AQSh, Estoniya, Singapur) asosida ekspertiza asosida qonun loyihalari ishlab chiqilishi zarur;

- ✚ Oliy ta‘lim muassasalarida DLT, elektron shartnomalar va raqamli huquq bo‘yicha maxsus kurslar, ilmiy seminarlar, dissertatsiya mavzulari yo‘lga qo‘yilishi kerak.

DLT texnologiyalari global xarakterga ega bo‘lib, xalqaro hamkorliksiz uning huquqiy asoslarini mustahkamlash qiyin. Shu bois:

- ✚ UNICTRAL, OECD, World Bank, ITU kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan standart va tavsiyalarga moslashuv zarur;

- ✚ Xalqaro donorlar (masalan, GIZ, KOICA, USAID, UNDP) bilan grant asosida qo‘shma loyihalarni amalga oshirish, ayniqsa DLTda shaxsiy ma‘lumotlar himoyasi, identifikatsiya, tokenlash, va avtomatik ijro bo‘yicha tajriba almashish lozim;

- ✚ Raqamli texnologiyalarning huquqiy muammolari bo‘yicha mintaqaviy ilmiy konferensiyalar va ekspert forumi tashkil etilishi foydali bo‘ladi.

O‘zbekiston qonunchiligi raqamli texnologiyalar sohasida dastlabki bosqichda bo‘lib, xorijiy ilg‘or tajribalarni inobatga olgan holda qonunlarni qayta ko‘rib chiqish zarur. Xorijiy davlatlarda DLT va smart-kontraktlar bo‘yicha maxsus qonunlar qabul qilingan, bu esa ularning amaliy joriy etilishiga huquqiy asos bo‘lmoqda.

Bugungi kunda Estoniya, Shveysariya, Singapur, AQSh, Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar DLT asosidagi yondashuvlarni qonunchilik darajasida tan olgan va ularga alohida yuridik maqom bergan. Jumladan, AQShda ba‘zi shtatlar (Arizona, Vermont, Tennessi) smart-kontraktlarni qonuniy kuchga ega deb tan olgan. O‘zbekiston esa hali bu texnologiyalarni fuqarolik-huquqiy tizim doirasida to‘liq tan olmagan.

Shu sababli, milliy qonunchilikni xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish, fuqarolik kodeksiga tegishli o‘zgartirishlar kiritish, shuningdek, DLT asosidagi huquqiy aloqalarni tartibga soluvchi alohida qonun loyihalarini ishlab chiqish zaruratga aylanmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. SF0125-Digitalassets-existing <https://www.wyoleg.gov/Legislation/2019/SF0125>
2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi. (1996). LexUZ (CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN)
3. O‘zbekiston Respublikasi “Elektron hujjatlar almashish to‘g‘risida” gi qonuni (Law of the Uzbekistan about electronic document circulation)
4. O‘zbekiston Respublikasi “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi Qonuni. (2003). (Law of the Republic of Uzbekistan on the electronic digital signature)
5. O‘zbekiston Respublikasi “Elektron” tijorat to‘g‘risida”gi Qonuni. (2004). (Law of the Republic of Uzbekistan on electronic commerce)
6. OECD. (2022). Blockchain and the Law: Legal and Regulatory Challenges. OECD Digital Economy Papers, No. 311. oecd-ilibrary.org
7. Ethereum Foundation. (2023). Ethereum Smart Contracts Analytics. ethereum.org
8. World Economic Forum (2023). Global Competitiveness Report 2023. <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2023>
9. United Nations Development Programme (2018). Exploring Blockchain for Land Registry in Georgia. UNDP. <https://www.undp.org/blog/exploring-blockchain-land-registry-georgia>
10. Werbach, K., & Cornell, N. (2017). Contracts Ex Machina. *Duke Law Journal*, 67(2), 313–382. <https://scholarship.law.duke.edu/dlj/vol67/iss2/3/>
11. Etherscan.io (2023). Ethereum Network Statistics. <https://etherscan.io/chart/tx>

12. Republic of Estonia, e-Estonia (2023). How Estonia became a digital society. <https://e-estonia.com/>
13. Bank (2023). Blockchain in Public Sector Applications. <https://www.worldbank.org/en/news/feature/2023/03/12/public-sector-blockchain>
14. OECD (2022). Digital Government Review: Estonia, Singapore and the USA. <https://www.oecd.org/publications/digital-government-review>
15. European Commission (2022). Regulation of the European Parliament on Markets in Crypto-assets (MiCA). <https://ec.europa.eu>
16. European Parliament and Council. (2016). Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR). eur-lex.europa.eu

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 8/2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 8/2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 8/2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000